

HISTORICAL SCIENCES

ТОРГОВЛЯ ИНДИЙСКИХ КУПЦОВ В ГОРОДАХ АЗЕРБАЙДЖАНА (XVII-XVIII ВВ.)

Маммедли Ш.

Институт Истории им. А. Бакиханова

НАН Азербайджана,

<https://orcid.org/0000-0001-8822-3513>

Баку, Азербайджан

TRADE OF INDIAN MERCHANTS IN THE CITIES OF AZERBAIJAN (XVII-XVIII CENTURIES)

Mammadli Sh.

PhD, senior researcher of the

Institute of History named after A.A. Bakikhanov, ANAS

<https://orcid.org/0000-0001-8822-3513>

Baku, Azerbaijan

АННОТАЦИЯ

Процесс утверждения индийских купцов, в средние века, на рынках Азербайджанских городов ознаменовался превращением их здесь в ведущую силу в начале XVIII века. Осуществлявшиеся ими торговые операции исчислялись весьма значительными суммами. В особенности 20-40-е годы XVIII века можно считать периодом расцвета азербайджано-индийских торговых связей. Важное место во внешней торговле, занимали разнообразные ткани. Интересно, что некоторые ткани, отличившиеся по качеству, производились в Индии и Азербайджане. Первостепенное значение в вывозе из Баку в XVIII веке имела нефть, затем соль. Торговые связи, существовавшие между Азербайджаном и Индией, отразились на средневековой архитектуре, искусстве и музыке этих стран. В частности, памятник Диванхане (XV век), входящий в комплекс дворца Ширваншахов по своему композиционному устройству и архитектурному стилю имеет схожесть с подобными образцами индийской архитектуры.

ABSTRACT

The process of establishing Indian merchants in the markets of Azerbaijani cities in the Middle Ages was marked by their transformation into a leading force here at the beginning of the XVIII century. The trading operations carried out by them were calculated in very significant amounts. In particular, the 20-40s of the XVIII century can be considered the heyday of Azerbaijani-Indian trade relations. An important place in foreign trade was occupied by a variety of fabrics. Interestingly, some of the fabrics that distinguished themselves in quality were produced in India and Azerbaijan. Oil was of paramount importance in the export from Baku, then salt. The trade relations that existed between Azerbaijan and India were reflected in the medieval architecture, art and music of these countries. In particular, the monument to Divankhana (XV century), which is part of the complex of the Shirvanshahs Palace, in its compositional structure and architectural style has similarities with similar examples of Indian architecture.

Ключевые слова: индийские купцы, международная торговля, Азербайджан-Индия, торговля в средневековье, восточные страны.

Keywords: indian merchants, international trade, Azerbaijan-India, trade in the Middle Ages, eastern countries.

Во внешней торговле Азербайджана (как и Ирана) в XVII-XVIII веках со странами Среднего и Ближнего Востока основная роль принадлежала Индии. Совокупность имеющихся исторических данных приводит к заключению, что в этот период ни одна страна не пускало в международный торговый оборот столь много разнообразных товаров как Индия [7, с. 87]. Это являлось основной причиной укрепления индийского торгового капитала во многих Восточных странах, особенно в странах входивших состав Сефевидского государства.

Сефевидские правители придавали большое значение торгово-дипломатическим отношениям с Индией. Они отправляли многочисленные посольства ко двору индийских падишахов с миссией уре-

гулирования, как политических, так и торговых отношений. Это нашло свое отражение в письмах сефевидских шахов индийским падишахам, принцам и прочим должностным лицам. Из письма шаха Аббаса I индийскому принцу видно, что он послал в Индию своего торгового агента "лучшего из купцов Нахчивани" с подарками и товарами. Из письма также следует, что тесные торгово-дипломатические отношения между Индией и Сефевидским государством значительно ухудшились и были нормализованы только после его смерти [7, с. 89].

Шах Аббаса I вполне резонно опасался конкуренции индийских купцов, которая приводило к разорению многих состоятельных купцов в Сефевидском государстве. Поэтому он запретил им торговать в подвластных ему странах [18, с. 513-514].

Следует отметить, что это только на время остановило натиск Индийского торгового капитала, который после смерти шаха Аббаса I вновь занял прочные позиции в Сефевидском государстве. Индийские купцы обладали значительным капиталом и торговали почти во всех важных торговых центрах Азербайджана. Множество их торговало в Тебризе и Шемахе, хотя немало их было и в других городах Азербайджана и Ирана.

18 декабря 1613 года посол Московского государства М.Н.Тихонов вместе со своим помощником Алексеем Бухаровым из Ардебилля прибыли в Кизил-Агач (в Ленкорани), где 19 декабря состоялся прием посольства у Шаха Аббаса. Цель визита состояла об официальном уведомлении шаха о начале власти в Москве Михаила Романова и восстановление дипломатических отношений между Москвой и Сефевидским государством. По документам относящихся посольству М.Н. Тихонова узнаем, что в январе 1614 года они (М.Тихонов и А.Бухаров) приехали в Ардебиль, когда посол индийского правителя тоже находился там и вел дипломатические переговоры. В своих заметках М.Н.Тихонов пишет, что они его видели и интересовались о цели визита. “Мы хотели с ним встретиться, но он скоро уехал и встреча не удалась. После от кзылбашей узнали, что шах поддерживает дружеские отношения с индийским правителем” [4, с.184-185].

В 60-х годах XVII века в Лакхваре индийские купцы каждый год покупая хлопчатобумажные материи местного производства в сумме 10 тысяч рупии, ввозили в Сурат, а от туда в Иран и Азербайджан. В таком прибыльном деле армянские торговцы особенно отличались. Они выступали активными посредниками торговых связей Бихара, Бенгалии, Голконда не только с Ираном и Азербайджаном, но и Турцией, Афганистаном, со многими странами Азии [20, с. 144].

Вот что писал чиновник Ост-Индийской компании В.Хаттон о внешней торговле Масульпатама в 50-х годах XVII века: “20 парусных пороходов принадлежащие местным торговцам систематично, большими грузами плыли в Цейлон, Мальдивские острова, Джакор, Иран и другие места. Они везли товары (железо, сталь, зерно разных сортов, хлопчатобумажные пряжи, разноцветные материи) из близлежащих районов Масульпатама. Товары, привозимые из этих мест, они продавали во владениях Великих Моголов, Биджаपुरе, Голконде” [10, с. 143;244].

Голландцы, стараясь держать контроль над торговлей Индии, очень часто использовали индийских купцов как посредников в торговых отношениях с другими странами, сдавая в аренду свои судна индийским купцам, они получали немалую прибыль. Например, посредник голландцев в Голконде Мир Кемаледдин осуществлял торговые сделки с Ираном и Азербайджаном, ввозил материи разных сортов, бенгалийский сахар [20, с. 145].

В дорожных заметках Габайдуллы Амирова (по просхождению татарин) побывавшего в Индии в конце XVII начале XVIII века, можно прочитать

интересные сведения о товарах привозимых из Ирана и Азербайджана в Индию. Во время восстания Пугачева, он был взят киргизами в плен, попал он в Индию через Среднюю Азию и посвятив свои 30 лет путешествиям, долго жил в Индии. Описывая рынок Северного Индийского города Джайнагара, автор уделил внимания, тому, как были расставлены товары из разных стран: “Торговля охватывает три улицы. Все лавки одинаково покрыты тонкой красной тканью. На первом ряду выставлены индийские товары, на втором товары из Ирана, на третьем среднеазиатские и немного товаров из России” [Люстерник, с. 22]. Второе место, которое принадлежало Иранским и Азербайджанским товарам имеет немало значения. Ясно, что во внешней торговле Индии уделялось особое внимание связям Иранскими и Азербайджанскими городами [12, с.51].

По данным путешественника XVIII века Дж. Форстера, служившего в английской Ост-Индской компании, индийские торговцы прибывали в Азербайджан и Астрахань по двум маршрутам - через Герат и Иран по суше, либо морским путем. С юга Индии, пересекая Аравийское море, они прибывали в Басру, а затем, продвигались на север по суше. В разных исторических периодах формировались и использовались различные торговые пути. Определенные конкретные препятствия: войны, внутренние раздоры, экономическая ситуация и т.д. влияя на традиционные маршруты изменяли и создавали новые [11, с.53].

Интересный факт, что среди товаров привозимых из Индии русским купцом С.Маленким в 1695-году, были товары и Азербайджанские, в том числе “Тебризские товары” [Воробьева, с.24]. Наряду с другими товарами в индийские купцы привозили в Шемаху и Баку дорогие кашмирские ткани, которыми особо интересовались местные знати. Не случайно, что куски этих материй были найдены в гробнице дворца Ширваншахов в Баку [13, с. 42-45].

Важное место во внешней торговле, безусловно, занимали разнообразные ткани. Интересно, что некоторые ткани, отличившиеся по качеству, производились в Индии и Азербайджане. Их экспортировали отсюда туда, отсюда сюда. По всей вероятности, ассортимент вывоза из Азербайджана в XVII веке был богаче. Поскольку наиболее важное место в ремесленном производстве в городах Азербайджана в позднем средневековье занимало ткачество. Основными центрами производства и вывоза дараи являлись Тебриз и Шемаха, а кумача опять-таки Тебриз и Баку. Вывозились также ткани-кисея, полупелюшковая и полухлопчатая ткань-кутня, полосатые пеньковые ткани – пестряди (кеджи), шерстяные ткани-суф и другие дешевые бумажные ткани [14, с. 69]. Среди тканей привезенных из Индии огромную популярность имели зарбафты. Этими шелковыми, шитыми золотом тканями пользовалась феодальная знать Ширвана [3, с. 203].

Тегризи и ардебильские пестряди и выбойки являлись одним из важных предметов международной транзитной торговли. В русских торговых документах XVII-XVIII века среди азербайджанских тканей пестрядь встречается чаще всего. По описям товаров индийских, также азербайджанских, иранских и армянских купцов торговавших в городах России мы находим различные ткани и ткацкие изделия, определенно изготавливавшихся в городах Азербайджана [16, с.38-39; 288-289; 345-349].

Из Индии в Азербайджан и другие страны Ближнего Востока ввозилось большое количество полотняных, шелковых и полушелковых тканей, различных драгоценностей, пряностей, благовоний и т.д. Но, пожалуй, самыми важными из предметов индийского ввоза в Азербайджан и сопредельные страны следует считать металлы, весьма необходимые для существования многих отраслей ремесленного производства. В частности, важную роль играл привоз из Калькутты высококачественной стали (фулад), получившей в исторической литературе ошибочное название «дамасской». Как утверждает Тавернье, именно этот сорт стали производили в Индии [18, с.189].

Первостепенное значение в вывозе из Баку в XVIII веке имела нефть, затем соль [9, с.362]. По словам Эвлия Челеби, нефть вывозилась в различные области Ирана, в Узбекистан, Индостан, Ирак, Курдистан, Грузию, Дагестан и т.д. [19, с.301-302]. Из Азербайджана вывозилось много хлопка, риса, красильного сырья, в особенности марены. Город Азад (Азадабад) и его окрестности являлись крупнейшими в мире производителями и поставщиками марены [Стрейс, с.257]. Азадабад обеспечивал маренной ткачеством Азербайджана, Ирана, Индии, Турции и ряда других стран. Корабли, прибывавшие из Индии в Ормуз на обратном пути брали полный груз марены, привезенный из Азербайджана [18, с. 63].

Посланнику Петра I А.П.Волынскому, который находился на Кавказе в начале XVIII века, было поручено помимо политическим, обратить внимание и экономическим вопросам. Изучив положение русских купцов в Азербайджане, он должен был обратить внимание и на деятельность индийских, армянских и других иностранных купцов. Рассказывая об активных торговых операциях в Ширване, посол царя не забывает отметить огромное количество привезенных из Индии товаров. О торговле в Шемахи А.П.Волынский говорит с восторгом: «оставаясь здесь месяцами и даже годами купцы в каравансараях продавали привезенное с собой и покупали местные и привозные из Ирана и Индии товары» [1, с. 35]. Ссылаясь на журнал посланника Петра I, Е.Зевакин пишет, что А.П.Волынский перед отъездом на родину даже не думал вернуть долг «ненавистным» индийским купцам Ширвана [8, с. 11-12].

В 1747 г. Ханвей указывал на большую индийскую общину в Баку, которая прежде вела обширную торговлю, вывозя ежегодно по 400 тюков шелка-сырца, по 25 больших батманов в каждом, кроме других товаров. Он отметил упадок торговли в том году. Упадок этот продолжался и последующее время [3, с. 36].

Торговля индийских купцов развивалась, несмотря на трудные условия переездов, как морем, так и сушей (на караваны часто нападали грабители, суда на Каспии нередко терпели кораблекрушения или подвергались нападением пиратов). О торговле индийцев свидетельствуют и нумизматические данные. В районах Азербайджана нередко находили в кладах индийские и серебряные (рупии) и золотые монеты, чеканенные в конце XVII и в XVIII вв. [15, с. 90-91].

Хотя в начале XIX века в Азербайджане все еще продолжало находиться определенное число индийских купцов, но уже в середине XVIII века в экономических взаимоотношениях Азербайджана и Индии обнаруживается отставание. Сами индийцы объясняли это тем, что «после убийства иранцами Надир шаха в 1747 г. в стране начались беспорядки, индийцы стали подвергаться ограблению, пыткам, а некоторые были убиты. По этой причине наши индийские братья более не могли заниматься торговлей в Иране, дороги были перекрыты, провоз товаров все более затруднялся» [12, с. 69].

Торговые связи, существовавшие между Азербайджаном и Индией, не могли, конечно же, не отразиться на средневековой архитектуре, искусстве и музыке этих стран. В частности, памятник Диванхане, входящий в комплекс дворца Ширваншахов – жемчужины отечественной историко-архитектурной сокровищницы XV века, по своему композиционному устройству, архитектурному стилю имеет схожесть и может быть сравним с подобными образцами индийской архитектуры. В XVII веке индийскими купцами в Сураханы был построен храм огня, в исследуемый период превратившийся в обитель для прибывавших из Индии паломников. Сохранившаяся до наших дней надпись на этом примечательном памятнике свидетельствует об его индийском происхождении [12, с.48-46].

Процесс утверждения индийских купцов, начавшийся в середине XVII века, на рынках Азербайджана, также Ирана, в начале XVIII века ознаменуется превращением их здесь в ведущую силу. Осуществлявшиеся ими торговые операции исчислялись весьма значительными суммами – 4-5 тысячами рублей, а в некоторых случаях и того больше [16, с. 97-98]. В особенности 20-40-е годы XVIII века можно считать периодом расцвета азербайджано-индийских связей. С уверенностью можно сказать, что традиционные взаимосвязи, имеющие многовековую историю, послужат укреплению дружественных отношений между этими двумя восточными странами.

Литература

1. Алиев Ф.М. Миссия посланника русского государства А.П. Волынского в Азербайджане. Баку, 1979.
2. Английские путешественники в Московском государстве в XVI в. Изд-во Соцэкгиз, М., 1938.
3. Ашурбейли С. Экономические и культурные связи Азербайджана с Индией в средние века. Эльм, Баку, 1990.
4. Бушев П.П., История посольств и дипломатических отношений русского и Иранского государства в 1613-1621 гг. (по русским архивам), М., Наука, 1987.
5. Воробьева А.Г. Место Азербайджана в русско-индийских торговых связях.
6. Изв. АН Азерб. ССР, Сер. ист. философ. и права, 1980, № 4, с 32-36
7. Гейдаров М.Г. Торговля и торговые связи Азербайджана в позднем средневековье, Баку, Элм, 1999.
8. Зевакин Е. С. Журнал посланника Волынского 1715-1718 гг. В кн: Азербайджан в начале XVIII в. "Изв. об-ва обслед и изуч. Азерб". V, № 8, вып. I. 1929.
9. Курц Е.Г. Сочинения Кильбургера о русской торговле в царствование Алексея Михайловича. Киев, Типография И.И. Чокалова, 1915.
10. Люстерник Е.А., Русско-индийские экономические связи. М., Издательство МГУ, 1958.
11. Маммадли Ш. Роль стран Азии в торговых связях Азербайджана с Индией в средние века. История центральной Азии в официальных документах (VII–XIX вв.). Материалы международной конференции. с. 52-60 Ташкент, 2021
12. Mammadli Sh. Doctoral dissertation. Department of History at the national Academy of Sciences of Azerbaijan. P.12 <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=12655821396177157869&btnI=1&hl=ru> (дата обращения 12.10.23)
13. Минкевич - Мустафаева Н.В. Гробницы в усыпальнице Ширваншахов Изв. АН Азерб. ССР, 1947, №1, с. 42-45
14. Описание старинных царских утварей. СПб., Издание Императорской Академии Наук, 1896.
15. Пахомов Е.А. Монетные клады Азербайджана, вып. VIII, Баку, 1959.
16. Русско-индийские отношения в XVII в. М., Наука, 1958.
17. Стрейс Я. Три путешествия. Государственное социально-экономическое издательство, М., 1935.
18. Тавернье Ж.Б. Сафарнаме, 1632-1668, Исфахан, 1336.
19. Челеби Э. Книга путешествий. М., 1983.
20. Чичеров А. М. Экономическое развитие Индии перед английским завоеванием, М., Наука, 1965.